

PROBLEMELE CONCRETE LEGATE DE ULTIMELE MODIFICĂRI ALE LEGISLAȚIEI INSOLVENȚEI

Alexandru-Virgil VOICU

doctor în drept, profesor universitar
e-mail: alexvirgilweisz@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9769-0260>

Diana ANDRAȘONI

doctorand
e-mail: andrasonidiana@gmail.com

Acest articol este consacrat unor probleme teoretice și practice generate de recenta modificare a Codului Insolvenței (Legea 85 din 2014) prin OUG nr. 88/2018. În primul rând se critică fundamentat faptul că atunci când nu există nici o urgență se preferă modificările intempestive și grăbite a unor legi esențiale pe calea ordonanțelor de urgență, analizându-se atât baza factuală cât și motivarea slabă a urgenței care a justificat adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.

În continuare s-au studiat opiniile doctrinare, în special ale practicienilor și s-au criticat motivat modificările care încalcă Directivele UE, regulamentele UNCITRAL, principiile insolvenței elaborate de Banca Mondială, Hotărârile Curții Europene de la Luxemburg, Constituția României, Codul penal și chiar principiile statuate în Codul insolvenței.

Cuvinte-cheie: Insolvență, creanțe, creanțe bugetare, executare silită, creditori, debitori, judecător sindic, profesioniști ai insolvenței, experți, bancrută, executare silită concursuală, egalitară, ordonanțe de urgență, neconstituționalitate.

CONCRETE ISSUES RELATED TO THE LATEST CHANGES IN INSOLVENCY LAW

This paper is dedicated to theoretical and practical problems arising from the recent amendment of the Insolvency Code (Law 85 of 2014) by the E.O. No 88/2018. Firstly, it is criticized the fact that in absence of an emergency, the timely changes of essential laws by Emergency Ordinances are preferred. Further we analyze both the factual basis and the weak reasoning of the emergency case that „justified” the adoption of this emergency ordinance.

The views of doctrine, in particular of practitioners have been studied and reasoned criticism has been given to the changes that violate EU directives, the UNCITRAL regulations, the World Bank insolvency principles, The Judgments Of the European Court in Luxembourg, the Romanian Constitution, the Criminal Code and even the principles stated in the Insolvency Code.

Keywords: Insolvency, financial distress, claims, taxes claims, enforcement proceedings, creditors, debtors, trustee, reform of insolvency law, Insolvency Practitioners, experts, fraudulent bankruptcy, emergency ordinances, unconstitutionality.

QUESTIONS CONCRÈTES LIÉES AUX DERNIÈRES MODIFICATIONS DU DROIT DE L'INSOLVABILITÉ

Cet article est consacré aux problèmes théoriques et pratiques générés par la récente modification du Code de l'insolvabilité (la loi no. 85 de 2014) par l'OUG no. 88/2018. Tout d'abord, dans cet article on critique bien fondé le fait que, lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il est préférable que certaines lois essentielles soient modifiées de manière involontaire et hâtive dans le cadre d'ordonnances d'urgence, en analysant à la fois le fondement factuel et la faible motivation de l'urgence qui a justifié l'adoption de cette ordonnance d'urgence.

Par la suite, des opinions doctrinales ont été examinées, en particulier celles des praticiens, et ont été critiquées les modifications violant les directives de l'UE, les règles de la CNUDCI, les principes d'insolvabilité développés par la Banque Mondiale, les décisions de la Cour Européenne de Luxembourg, la Constitution de Roumaine, le Code Pénal et même les principes énoncés dans le code d'insolvabilité.

Mots-clés: Insolvabilité, créances, créances budgétaires, exécution forcée, créanciers, débiteurs, juge syndic, professionnels de l'insolvabilité, experts, faillite, exécution forcée obligatoire, égalité, ordonnances d'urgence, inconstitutionnalité.

CONCRETNE PROBLEME, SVYAZANNYE S POSLEDNIMI IZMENENIAMI V ZAKONODATELSTVE O NESOSTOYATELNOСТИ

Эта статья посвящена теоретическим и практическим проблемам, связанным с недавним изменением Кодекса О несостоятельности (закон 85 от 2014 года) чрезвычайное постановление правительства № 88/2018. В первую очередь критика обоснована тем фактом, что, когда нет чрезвычайной ситуации, предпочтительнее успешные изменения основных законов путем чрезвычайных постановлений, рассматривая как фактическую основу, так и слабую мотивацию срочности, которая оправдала принятие настоящего чрезвычайного постановления.

Далее были изучены доктринальные мнения, особенно практикующих и были подвергнуты критике мотивированные изменения, которые нарушают Директивы ЕС, принципы несостоятельности, разработанные Всемирным банком, Решения Европейского суда в Люксембурге, Уголовный кодекс и даже уставные принципы Кодекса О несостоятельности.

Ключевые слова: несостоятельность, дебиторская задолженность, бюджетные дебиторская задолженность, принудительное исполнение, кредиторы, заемщики, профсоюзный судья, специалисты по несостоятельности, эксперты, банкрот, конкурсное принудительное исполнение, равноправие, чрезвычайные предписания, неконституционность.

Testul creditorului privat

Testul creditorului privat este o noțiune nouă introdusă în legea insolvenței de ordonanța analizată. Această noțiune se regăsește în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauzele C-6/96 Comisia Europeană v. Italia, C-200/97 Comisia Europeană v. Ecotrade și C-73/11 Comisia Europeană v. Frucona Kosice. Din aceste exemple, s-a desprins ideea necesității analizării de către creditorul bugetar a perspectivelor de valorificare a creanței bugetare în procedura insolvenței, prin evaluarea modului în care, prin administrarea restructurării și reorganizării, ar fi posibilă recuperarea creanței bugetare în comparație cu procedura de lichidare în faliment. Prin Legea nr. 85/2014 a fost introdusă la articolul 5 punctul 71 noțiunea de test al creditorului privat în următoarea formulare:

„testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndeplinire a creanței bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat membru ANEVAR și se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment com-

parativ cu programul de plăți propus. Nu constituie ajutor de stat situația în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuțiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenței sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment.” Creditorul bugetar nu va face acest test niciodată, și nu va aștepta vreun raport de evaluare pe care va trebui să-l și achite, atâta vreme cât are la dispoziția sa o procedură de executare a creanțelor bugetare directă, extrem de rapidă și eficientă. Doar în procedura concordatului preventiv această evaluare este obligatorie. Considerăm că această prevedere este pur formală, preluată din legislația europeană unde disproporția este mult mai mică între modalitatea de executare a creanțelor private și cea a creanțelor bugetare. Și în statele europene creanțele bugetare sunt privilegiate și sancțiunile neplății lor la timp sunt mult mai drastice iar pedepsele pentru evaziunea fiscală mai mari. Numai că și executarea creanțelor private beneficiază de proceduri de maximă celeritate, astfel încât discrepanța este mult mai mică. Potrivit legislației române, creditorul bugetar nu are în mod legal posibilitatea reducerii creanței sale, iar testul creditorului privat nu vizează decât gradul de îndeplinire a creanței de 100%. Mai mult decât atât, potrivit regulamentelor interne, ANAF, ca

și reprezentant legal al tuturor creditorilor bugetari, a stabilit ca orice litigiu să fie dus până la ultima cale de atac, indiferent dacă este vorba despre o creanță bugetară sau o creanță a unei entități private față de buget, indiferent care sunt sortii de câștig sau pierdere. Astfel, în practică, există numeroase contestații la executare pentru creanțe nedatorate și executate silit de către ANAF unde întotdeauna ANAF promovează apel, la fel în cazul contestațiilor la procesele verbale de impunere sau la refuzul de rambursare TVA. Față de multitudinea de spețe este greu de ales câteva pentru ilustrare. Ilustrăm poate cu cea mai recentă, recursul promovat de Guvernul României în fața Marii Camere la CEDO și respins ca neîndeplinind condițiile de admisibilitate. Dosar 19788/03, Ana Ionescu vs. România, dosar în care e conexas dosarul 15652/05 [1].

În logica creditorului bugetar, decât să estimeze posibilitățile reale de redresare a unui profesionist, cu consecința recuperării creanței bugetare de-a lungul a 2-3 ani de reorganizare, mai bine solicită trecerea directă la faliment și valorificarea activelor debitoarei.

Ipotetic, în cazul în care, testul creditorului privat este unul pozitiv, acceptarea de către creditorul bugetar a eșalonării creanței sau diminuarea acesteia țin de gradul de implicare al acestuia în procedură. În mod constant această implicare a fost minimă, creditorul bugetar fiind inflexibil la orice propunere de plan de reorganizare care nu prevedea o acoperire de 100% a creanțelor fiscale.

Această prevedere se întregește cu cea de la articolul 133, unde după alineatul 5 se introduc 3 alineate noi 51-53 ale căror prevederi se circumscriu ideii de implicare a creditorului bugetar în procedura reorganizării. Astfel, creditorul bugetar poate fi de acord cu reducerea creanței sale, în cazul în care, testul creditorului privat dă șanse mai mari de recuperare a creanței fiscale prin procedura reorganizării față de cea a falimentului. În acest sens, această măsură se circumscrie chiar intențiilor Comisiei Europene, ale

cărei preocupări au fost în direcția salvării debitorului onest și pentru responsabilizarea creditorilor bugetari. Un debitor ce redevine viabil din punct de vedere economic, va achita pentru viitor impozite și taxe care vor duce la o redresare a finanțelor bugetare, dar și a altor societăți, care au relații comerciale cu debitorul, fiind un lucru știut că o insolvența poate duce la o avalanșă de alte insolvențe ale partenerilor de afaceri. Ar fi salutar dacă acest lucru l-ar observa și creditorul bugetar. Ce aduce nou această modificare este că, un creditor bugetar este forțat să efectueze testul creditorului privat, pentru a analiza posibilitatea recuperării prin procedura reorganizării, înainte de a vota asupra aprobării sau nu a planului. Prin urmare, indirect, legea insolvenței prevede acum obligația creditorului bugetar de a fi diligent în evaluarea posibilității de redresare a debitoarei aflate în insolvență, față de vechea reglementare unde efectuarea testului era doar o opțiune a creditorului bugetar, acum opțiune fiind doar în acceptarea sau nu a reducerii creanței ca rezultat al testului. Alineatul nou introdus, 51, prevede că creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare în care este propusă reducerea creanței sale. În realitate nu aprobă nici un plan în care recuperarea creanței sale să nu fie de 100%.

Poate că această modificare este un pas spre responsabilizarea creditorului bugetar, după cum se exprimă doctrina juridică. Din păcate, modificarea adusă de OUG nr. 88/2018 a înlăturat menționarea necesității ca expertul evaluator să fie membru ANEVAR, introducând în schimb noțiunea de „alt specialist”. Ni se pare că eliminarea mențiunii de expert evaluator ANEVAR aduce atingere imparțialității acestui expert. Poate experiența de practician mă face să pun dur problema: Oare în cazul creditorului bugetar nu trebuie să funcționeze principiul separației puterii? ANAF stabilește regulamentele, ANAF stabilește creanțele, ANAF analizează contestația contribuabilului, ANAF execută și acum după propria evaluare ANAF... stat in stat acest ANAF, care

în procedurile de insolvență actuale este creditor majoritar de regulă și de o pasivitate ieșită din comun. De asemenea, nu există o prevedere privind posibilitatea altor creditori de a lua la cunoștință despre aceasta analiză, mai ales că există o posibilitate reală ca decizia creditorului bugetar de acceptare sau nu a planului de reorganizare să fie contestată în instanță. În acest caz, nu există propriu-zis un control de legalitate al judecătorului sindic asupra acestei evaluări, deși, în fapt, testul creditorului privat este o instituție căreia i se aplică legea insolvenței. Totodată, nu se regăsesc prevederi referitoare la eficacitatea testului în ceea ce privește măsurile luate de practicianul în insolvență pentru redresarea companiei. În fapt, de multe ori planul de reorganizare este propriu zis conceput pentru valorificarea activelor și chiar pentru înstrăinarea fondului de comerț. Pe plan european, una din principale probleme ridicate de directiva (UE) 2019/1023 [2], este prevenirea înstrăinării succesive a fondului de comerț de la o companie la alta, cu asentimentul creditorilor care sunt și parteneri de afaceri, dar în detrimentul organului fiscal, care nu poate alege pe cine urmărește. Înstrăinarea unui fond de comerț ar avea efecte nu asupra imobilelor pentru care sunt în general constituite garanții, ci numai asupra bunurilor incorporeale, fiind de natură a afecta mai puțin pe creditorii garantați, dar în mod cert pe creditorul bugetar și pe creditorii chirografari.

În concluzie, testul creditorului privat a primit o bine-meritată întărire la nivel de instituție de drept al insolvenței, dar cu mențiunea că evaluatorul ar trebui să fie independent, membru ANEVAR, iar raportul de expertiză al acestuia să fie supus cenzurii tuturor părților din proces, asemeni oricărui raport de expertiză judiciară.

Sfera de cuprindere a fondului de comerț

Fondul de comerț are doar o definiție doctrinară, și sfera sa de cuprindere a cunoscut diverse descrieri legale. Până de curând fondul de comerț a fost

doar pomenit la art. 21 lit. a) și art. 42 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, descris în la art. 11 lit. c) din Legea nr. 298/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, potrivit căruia „constituie fond de comerț ansamblul bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale (mărci, firme, embleme, brevete de invenții, vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfășurării activității sale”. Pentru a defini în schimb fondul de comerț este necesar să facem aplicarea art. 541 din Codul civil, care reglementează universalitatea de fapt.

Potrivit art. 5 alineatul (1), punctul 73, din Legea nr. 85/2014 așa cum a fost modificată de ordonanța analizată, „fondul de comerț reprezintă ansamblul bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale - mărci, firme, embleme, brevete de invenții, vad comercial -, utilizate de un operator economic în vederea desfășurării activității sale”; După cum putem observa sfera de cuprindere a fost integral preluată din Legea 11/1991 modificată și republicată. Totuși, încă fondul de comerț nu are o definiție legală, rămânând la vechea definiție doctrinară. Astfel fondul de comerț este acea universalitate de fapt compusă din bunuri mobile și imobile, corporale și incorporeale pe care un profesionist o alocă exercitării activității sale [3]. – Conform art. 8 al Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil termenul de profesionist include categoriile de comerciant, întreprinzător sau operator economic precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. Textul menționat înainte împreună cu prevederile NCC, art. 3, alin (2) și alin. (3), sunt cele două texte care explică în mod explicit noțiunea de profesionist. Astfel Codul Civil îi consideră profesioniști pe toți cei care exploatează o întreprindere. De asemenea se arată că exploatarea unei întreprinderi

o constituie exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ[4].

Posibilitatea declanșării executării silite în procedura de insolvență

Dispozițiile art. 143 alin. (1), în forma modificată de O.U.G. nr. 88/2018, stabilesc astfel: „Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită”. Considerăm că dintre toate modificările aduse de O.U.G. nr. 88/2018, aceasta reprezintă, fără îndoială, cea care creează cea mai mare confuzie. Astfel, considerăm că această prevedere contravine chiar scopului procedurii, așa cum a fost el definit de art. 2 al Legii nr. 85/2014. „Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șanseii de redresare a activității acestuia”. Această prevedere legală trebuie completată cu principiile prevăzute de art. 4 punctul 4, „asigurarea unui tratament egal al creditorilor de același rang”, punctul 5 „asigurarea unui grad ridicat de transparență și previzibilitate în procedură”; și punctul 6 „recunoașterea drepturilor existente ale creditorilor și respectarea ordinii de prioritate a creanțelor, având la bază un set de reguli clar determinate și uniform aplicabile”[5]. Ori, dacă se deschide cutia Pandorei cu executarea individuală a creanțelor din procedură, ne întrebăm ce fel de procedură colectivă și concursuală mai este? De asemenea care ar putea fi gradul de previzibilitate într-o asemenea situație! În prevederea legală criticată, creditorii din interiorul procedurii nu beneficiază de tratament egal și nici previzibil. Un creditor care are norocul ca procedura de executare silită inițiată de el să se deruleze mai rapid decât a celorlalți va fi favorizat. În nici un caz nu putem vorbi despre o pro-

cedură egalitară sau previzibilă. Putem spune că se introduce un nou principiu, Și anume Primul venit, primul servit!

De altfel, s-a mai încercat introducerea în economia Legii insolvenței a unei asemenea prevederi, prin O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în cadrul art. 75 alin. (4): „Nu sunt supuse suspendării executările silite având ca obiect creanțe născute după data deschiderii procedurii insolvenței. Dacă debitorul nu efectuează plata creanței născute după data deschiderii procedurii în termen de 90 de zile de la scadență, creditorul este îndreptățit la pornirea executării silite, în condițiile legii”. Numai că O.U.G. nr. 91/2013 a fost constatată neconstituțională prin Decizia nr. 447/2013 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor O.U.G. nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență[6]. Drept urmare Ordonanța a fost respinsă de Legea nr. 1/2015 (M.Of. 18 din 09-ian-2015) pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Ca și modalitate de interpretare practică a prevederilor acestei instituții a executării silite în insolvență, dl. Ștefan Adrian Clopotari propune „vizualizarea executării silite în insolvență, ca pe o modalitate specială a creditorului curent de a-și recupera creanța după confirmarea planului de reorganizare, din valorificarea bunurilor libere de sarcini sau nefectate activității debitoarei, cu concursul administratorului judiciar, sub cenzura judecătorului sindic. În drept, o interpretare care să permită textului să producă efecte”[7].

În toate procedurile de insolvență se acumulează creanțe curente mărindu-se astfel pasivele debitorului. În asemenea situații, singura soluție conformă cu scopul procedurii insolvenței este deschiderea procedurii de faliment, în cadrul și cu respectarea caracterului concursual al insolvenței, și nu execu-

tarea silită a acelor creanțe. Debitorul care, în reorganizare, beneficiază oricum de amânarea și/sau reducerea creanțelor anterioare este obligat să își achite obligațiile curente, iar orice încălcare a unei asemenea obligații atrage posibilitatea deținătorului de creanțe curente de a solicita judecătorului-sindic intrarea în faliment a debitorului, iar Ordonanța a impus și niște termene rapide de analiză a acestor cereri atât de către practicianul în insolvență, cât și de către judecătorul-sindic.

Un alt aspect al acestor executări silite este că acestea pot atinge bunuri importante ale debitorului, care se pot sustrage astfel îndestulării altor creditori, din aceeași clasă, reprezentând o încălcare flagrantă a unui principiiului concursualismului.

Executarea silită individuală a creanțelor născute în timpul procedurii, după cum a fost subliniat încă de la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 91/2013, în cadrul și în contra unei proceduri execuționale concursuale, cum este insolvența, reprezintă distrugerea rolului acesteia și a însuși scopului pentru care a fost creată. Cei mai afectați sunt creditorii care au aprobat un plan de reorganizare, devenit, prin efectul confirmării de către judecătorul-sindic, titlu executoriu, întrucât, în cadrul procedurii de reorganizare, aceștia își văd micșorate „cotele de îndestulare” stabilite prin plan. Afectați sunt și creditorii care beneficiază de cauze de preferință și care au acceptat în cadrul planului de reorganizare valorificarea garanțiilor lor la un moment mai îndepărtat, tocmai pentru a permite debitorului producerea de venituri din acel bun, și care datorită acestei executări silite individuale se văd obligați fie a se înscrie în cadrul executării silite declanșate de alt creditor, pentru a-și conserva cauza de preferință, fie să ceară falimentul.

Este firesc, ca odată declanșată prima executare silită individuală, și ceilalți creditori să acționeze pentru protejarea drepturilor lor, fără a mai avea în vedere o rațiune economică clară, ci doar stoparea executărilor, care le reduce „cota de îndestulare”.

De asemenea, considerăm că această modificare încălcă Principiul C5.2 din Principiile Băncii Mondiale: „The commencement of insolvency proceedings should prohibit the unauthorized disposition of the debtor’s assets and suspend actions by creditors to enforce their rights or remedies against the debtor or the debtor’s assets. The injunctive relief (stay) should be as wide and all-encompassing as possible, extending to an interest in assets used, occupied, or in the possession of the debtor” (traducere: Deschiderea procedurii insolvenței ar trebui să interzică dreptul de dispoziție asupra bunurilor debitorului și să suspende acțiunile creditorilor de valorificare a drepturilor acestora asupra averii debitorului. Suspendarea acțiunilor trebuie să fie cât de cuprinzătoare posibil, extinzându-se la activele utilizate, deținute sau aflate în posesia debitorului).

O altă problemă spinoasă este modalitatea juridică în care creditorii care au acumulat creanțe în timpul procedurii vor obține un titlu executoriu, pentru a-și putea exercita executarea silită. În condițiile în care executarea silită se poate dispune doar în baza unui titlu executoriu, iar valorificarea drepturilor creditorilor se poate face doar în cadrul procedurii insolvenței (art. 75 alin. 1 din L. 85/2014), rămâne de văzut cum vor putea creditorii obține titluri executorii împotriva unui debitor aflat în procedura de insolvență, cu respectarea principiilor fundamentale care guvernează insolvența: principiul priorității acestei procedurii față de alte proceduri de recuperare a creanței, inclusiv în domeniu fiscal (principiu statuat recent și de I.C.C.J. în Decizia nr. 28/2018 publicată în M.Of. Din 20.06.2018). Desigur, cu excepția creditorilor bugetari, ai căror decizii sunt titluri executorii, *ope lege*. Credem că prevederile legii insolvenței ar trebui completate conferind judecătorului-sindic posibilitatea de a constata prin încheiere executorie creanțele din timpul procedurii, conferind creditorilor titlul executoriu atât de necesar.

Un alt aspect demn de sesizat legat de această executare silită a creanțelor din procedură este concursul acestora cu drepturile creanțelor finanțatorilor din procedură. Art. 87 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 stabilește în favoarea acestor creanțe o prioritate la distribuire, așa cum este indicat în art. 159 alin. 1 pct. 2 sau în art. 161 pct. 2. Finanțările acordate debitoarei pentru derularea activității curente au superioritate în cazul falimentului. Acestea se vor plăti conform ordinii de prioritate oferite de ierarhia insolvenței. În cazul în care alte creanțe curente vor proceda la executarea silită în perioada de reorganizare, observăm că beneficiază de o cu totul altă prioritate la îndestulare. Primele creanțe care vor încerca să intre în concurs cu cele de finanțare, vor fi, evident, cele bugetare, care sunt titluri executorii. Prevederile art. 87 alin. 4 din L. 85/2014 sunt astfel anulate de prevederea art. 143 alin. 1. În doctrină deja se conturează opinii similare[9]. Rămâne de văzut dacă se va promova o excepție de neconstituționalitate a acestei ordonanțe, redactate pe grabă și cu atâtea deficiențe (așa cum au fost analizate mai sus).

Aplicarea în timp a noilor prevederi legale

Din nefericire, textul legal al Art. IX din O.U.G. nr. 88/2018, a fost formulat după cum urmează: „(1) Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) și art. 143 alin. (1) și (3), precum și prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) În cazul cererilor nesoluționate în procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul judiciar sau de către instanța de judecată, prevăzute la alin. (1), se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

La o citire atentă a textului citat observăm că aceste prevederi se aplică doar procedurilor deschise sub imperiul Legii 85/2014, nu și celor care au fost deschise care au fost deschise sub imperiul Legii nr. 86/2006, întrucât legiuitorul a menționat expres „Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) și art. 143 alin. (1) și (3), precum și prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”.

Considerăm că această prevedere este neconstituțională, întrucât încalcă principiul previzibilității legii și, mai mult decât atât, încalcă principiul neretroactivității legii prevăzută prin Art. 15 alin. (2) al Constituției și reeșuat de art. 24 și 25 C. proc. civ. În acest sens se află deja în pregătire o sesizare de neconstituționalitate.

O problemă ridicată de această prevedere este modul în care se aplică noua reglementare în procedurile de insolvență deschise după data de 28 iunie 2014, când a intrat în vigoare Codul insolvenței. În acest sens, considerăm că în cazurile deja începute înainte adoptării ordonanței analizate dacă există cereri de plată formulate de titularii unor creanțe curente, certe, lichide și exigibile cu privire la care administratorul judiciar a omis să se pronunțe, la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 88/2018 – 2 octombrie 2018 – a început să curgă un termen de 10 zile în care practicianul este obligat să analizeze respectiva solicitare scrisă depusă de creditorul în cauză.

Cu privire la aceasta obligație a administratorului judiciar, art. IX din O.U.G. nr. 88/2014 prevede ca se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. În cazul cererilor nesoluționate în procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul judiciar, se calculează de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Dacă în urma analizei cererii de plată se ajunge la concluzia că suma pretinsă este datorată, în cel mult

60 de zile de la data luării măsurii de către administratorul judiciar debitorul este obligat să facă plata acelei creanțe curente.

Dacă administratorul judiciar apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca suma reclamată să fie calificată drept o creanță curentă, petentul are dreptul să formuleze contestație împotriva măsurii dispuse de către administratorul judiciar în condițiile art. 59 alin. (5)-(7) din Legea nr. 85 din 2014.

Titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile care a fost recunoscută de către administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis să se pronunțe până cel târziu în data de 15 octombrie 2018 sau care a fost recunoscută de judecătorul-sindic ca urmare a soluționării contestației împotriva măsurii administratorului judiciar, în situația în care cuantumul creanței depășește valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observație deschiderea procedurii de faliment al debitorului dacă aceste creanțe nu sunt achitate în termen de 60 de zile de la data luării măsurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronunțării asupra cererii de plată ori a hotărârii instanței de judecată.

De asemenea, pentru debitorii aflați în procedura de reorganizare judiciară, oricare dintre creditorii sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului, dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvență, această cerere urmând să fie judecată de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei.

Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile se va putea începe executarea silită. Cu privire la acest drept am efectuat o analiză complexă în economia acestei lucrări, în capitolul dedicat executării silite.

Nu în ultimul rând, și titularul unei creanțe curente, certe, lichide și exigibile mai vechi de 60 de

zile și un cuantum peste valoarea-prag poate solicita, oricând în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligațiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment, iar solicitarea acestuia trebuie judecată tot de urgență și cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Ca și analiză a modificărilor legislative, constatăm că la art. VIII-X din O.U.G. nr. 88/2018, care sunt dispoziții tranzitorii, este reglementat modul de aplicare în timp a unor prevederi din Legea nr. 85/2014, așa cum aceasta a fost modificată și completată, precum și din Codul de procedură fiscală, după cum urmează:

Art. VIII. - Dispozițiile art. 264 ind. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale principale administrate de organul fiscal central), se aplică și pentru debitorii aflați în procedura insolvenței la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. IX. - (1) Termenele prevăzute la art. 75 alin. (3) și art. 143 alin. (1) și (3) precum și prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, *se aplică și pentru cererile formulate în cadrul proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, inclusiv celor nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.* (sublinierea noastră)

(2) În cazul cererilor nesoluționate în procesele aflate pe rol, termenele de soluționare de către administratorul judiciar sau de către instanța de judecată, prevăzute la alin. (1), se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. X. - Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. (51)–(53), precum și cele ale art. 1351 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de preve-

nire a insolvenței și de insolvență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și proceselor începute înainte de data intrării în vigoare a acesteia, cu condiția ca planul de reorganizare să nu fie aprobat de adunarea generală a creditorilor până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Antrenarea răspunderii personale a membrilor organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății debitoare

În materia antrenării răspunderii celor vinovați de cauzarea stării de insolvență a debitorului persoană juridică au fost operate anumite modificări benefice. Potrivit noilor modificări legislative, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar este obligat să promoveze acțiunea în antrenarea răspunderii patrimoniale, dacă identifică astfel de situații culpabile care au condus la starea de insolvență a debitorului sau au agravat-o.

În cazul în care profesionistul insolvenței desemnat în cauză nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului, și creditorul cu o pondere a creanței sale de 30% va putea introduce o asemenea acțiune în răspundere, prin această modificare pragul cuantumului creanței fiind coborât de la 50% la 30%, ceea ce permite și altor creditori, nu doar celui majoritar, să investească judecătorul-sindic cu soluționarea unei asemenea cereri de chemare în judecată. Este adevărat, că până la această modificare legislativă, în peste 70% din cazuri, creditor majoritar era creditorul bugetar!

De asemenea, ca o consecință a reducerii acestui prag de deținere, a fost modificat și alin. (7) al art. 169 din Legea nr. 85/2014, în sensul că s-a conferit calitate procesuală activă pentru promovarea căii ordinare de atac a apelului împotriva sentinței pronunțate de judecătorul-sindic cu privire la cererea având

ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale personale a celor culpabili pentru cauzarea stării de insolvență a debitorului, în afara președintelui comitetului creditorilor, în lipsa constituirii unui comitet, oricărui creditor interesat care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală.

O altă modificare salutară este și cea cuprinsă în textul art. 170 din Lege, în sensul că în actuala formulare, deși s-a păstrat termenul de 3 ani în care se prescrie acțiunea de atragere a răspunderii prevăzută la art. 169, data la care începe să curgă acest termen a fost modificat. Potrivit noii prevederi, prescripția începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariția stării de insolvență, dar nu mai târziu de data publicării în BPI (Buletinul procedurilor de insolvență) a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar prevăzut de art. 58 alin. (1) lit. b) sau, după caz, art. 64 lit. a) (este vorba de raportul privind cauzele care au determinat starea de insolvență și persoanele care au generat starea de insolvență sau au contribuit la crearea sau agravarea ei). În vechiul text al legii se prevedea un termen de doi ani de la data pronunțării hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii. Considerăm benefică pentru protecția creditorilor noua prevedere legală. Astfel, ni se pare mult mai firesc ca acest termen să curgă de la data publicării raportului în Buletinul procedurilor de insolvență, publicare de la data căreia se instituie o prezumție de cunoaștere de către toți cei interesați, atât a cauzelor insolvenței cât și a persoanelor responsabile. În practica judiciară, au fost numeroase cazuri când abia după un an a fost publicat acest raport. Specific pentru aceste întârzieri sunt cererile de înlocuire a profesionistului insolvenței. Este adevărat că în toate cazurile în care creditor majoritar era creditorul bugetar și profesionistul insolvenței nu era dintre puținii agreați de acest creditor se uza și chiar se abuza de această posibilitate legală a înlocuirii administratorului judiciar. Este adevărat că acum, după ultimele

modificări, creditorul bugetar nu mai poate fi creditor majoritar și, probabil, procedura se va derula mai rapid, cu celeritate. Cu toate acestea considerăm salutară modificarea în ceea ce privește calculul termenului de prescripție raportat la data publicării în BPI. Creditorii au astfel posibilitatea de a cunoaște în detaliu ce s-a întâmplat în societatea respectivă și pot să ia astfel o decizie fundamentată factual de promovare a unei astfel de acțiuni. În al doilea rând, prelungirea termenului de prescripție a antrenării răspunderii personale de la doi ani la trei ani ni se pare salutară, și în acord cu prevederile codului de procedură civilă cu privire la prescripția dreptului la acțiune în ceea ce privește dreptul de creanță.

Concluzii

În concluzie, arătăm că unele modificări ale legislației sunt benefice, cum ar fi cele privind termenele introduse pentru răspunsul la cererile de plată, termenul de 30 de zile de verificare a creanțelor de către administratorul judiciar, termenul de 30 de zile în care judecătorul sindic să judece contestațiile, același termen de judecare a cererilor de intrare în faliment, atunci când planul de reorganizare a eșuat sau nu a fost respectat, idem pentru judecarea cererii de înlocuire a profesionistului în insolvență. Considerăm că aceste termene stricte aduc rezolvarea multor probleme întâlnite în practica judiciară în care problemele se tergiversau, întinzând o procedură de insolvență pe durate ce depășeau cinci ani. De asemenea, considerăm benefică reducerea valorii prag de la 50% din totalul creanțelor la 30% pentru creditorii care pot introduce acțiuni în antrenarea persoanelor vinovate de producerea insolvenței.

În schimb, alte modificări nu vor face decât să împiedice chiar atingerea scopului Legii nr. 85/2014 – instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a șanse de redresare a activității acestuia; ne referim aici la interdicția ca un debitor care are creanțe bugetare de peste 50% din totalul

creanțelor sale de a formula cerere de deschidere a procedurii colective. Această modificare, după cum am analizat în cuprinsul lucrării va diminua în mod considerabil șansele de redresare a afacerii unui debitor insolvent prin împiedicarea sau, cel puțin, întârzierea momentului la care debitorul poate apela la procedura insolvenței, cu efecte ireversibile în ceea ce privește deteriorarea situației sale patrimoniale, economico-financiare, și care creează o discriminare profundă între creditori, încălcând chiar și Constituția care statuează că toți sunt egali în fața legii, doar că unii sunt mai egali ca alții, ca să îl parafralez pe George Orwell din „Ferma Animalelor”[10], și care deschide cutia Pandorei pentru golirea de conținut a infracțiunii de bancrută. Modificările aduse situației creditorului bugetar și a creanțelor bugetare adâncesc inegalitatea și așa pregnantă între creditorul comercial și cel bugetar. De asemenea, cel puțin bizară este și introducerea posibilității ca, pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvență care au vechime mai mare de 60 de zile, să se poată începe executarea silită individuală. Această prevedere creează premisele demarării unei executări silite individuale în cadrul unei proceduri judiciare colective, adică două proceduri paralele, cu riscul major ca planul de reorganizare judiciară să eșueze. De asemenea, această prevedere nu este nici finalizată. Astfel, nu se stabilește competența nici materială, nici teritorială pentru judecarea unor astfel de executări silite. Nu se stabilește modul de obținere a unor titluri executorii pentru aceste creanțe. Dacă creanța bugetară beneficiază de titlu executoriu, celelalte creanțe din procedură nu. Dacă urmărim firul logic al legii, pentru ca aceasta să își atingă scopul și să nu avem o multitudine de proceduri paralele, care toate tind să diminueze activele debitorului, și ca întreaga procedură să rămână unitară iar orice afectare a patrimoniului debitorului să fie cunoscută, singura instanță competentă să confere titlu executoriu creanțelor din timpul procedurii, să încuviințeze ase-

menea executării silită sau să judece contestațiile la aceste executări ar trebui să fie tribunalul de la sediul principal al debitoarei, prin derogare de la dreptul comun, care investește judecătoria cu această competență. De asemenea, în cazul bunurilor imobile, instanța competentă nu trebuie să fie cea din raza căruia se află amplasat bunul. Cele mai grave consecințe le-ar putea avea asemenea situații ivite în cazul unei proceduri aplicate unor societăți mari, cu multe puncte de lucru și sucursale, chiar și în străinătate. Între două termene ale insolvenței, s-ar putea ca debitorul să nu mai aibă active cu care să își poată pune în aplicare planul de reorganizare. Mai mult decât atât, dacă este vorba despre creanțe născute într-o procedură de insolvență, doar judecătorul sindic ar putea fi competent să judece astfel de acțiuni. Doar astfel ar avea controlul situației debitorului și s-ar respecta natura procedurii insolvenței, aceea de procedură concursuală și colectivă. De asemenea, ar fi posibil, întrucât doar procedura insolvenței, dintre toate procedurile judiciare este o procedură-cadru care suportă și comportă mai multe proceduri judiciare reunite. Competențele judecătorului-sindic sunt limitate la dispozițiile art. 45 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, și care reia, practic, toate cererile, contestațiile ce sunt înscrise în cuprinsul legii la diverse secțiuni. Este adevărat că la alineatul 2 este prevăzută în competența judecătorului sindic tot ceea ce ține de „controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și/sau al lichidatorului judiciar și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței”. Dar asemenea prevederi derogatorii de la dreptul comun trebuie inserate și menționate expres într-un act normativ. *De lege ferenda* propunem ca unicul competent să judece acțiuni să fie judecătorul sindic investit cu judecarea cauzei de insolvență. În lipsa unor asemenea prevederi exprese, procedura insolvenței e golită de sens, lipsită de predictibilitate și contrarie scopului pentru care a fost concepută.

Referințe bibliografice:

1. RÂMNICEANU, D. Testul creditorului privat în lumina modificărilor aduse Legii Insolvenței prin OUG nr. 88/2018, *Juridice*, 24.10.2019, <https://www.juridice.ro/612192/testul-creditorului-privat-in-lumina-modificarilor-aduse-legii-insolventei-prin-oug-nr-88-2018.html>.
2. Directiva (UE) 2019/1023 a parlamentului european și a consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie și de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 (Directiva privind restructurarea și insolvența), *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene* L 172/18, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&rom=EN>.
3. TURCU, I. *Teoria și practica dreptului comercial*. Vol. II, Editura Lumina Lex, 1998.
4. ȚÂNDAREANU, N.. *Codul insolvenței* adnotat din 01.09.2014. Noutăți, examinare comparativă și note explicative. Editura Universul Juridic 2017.
5. CĂRPENARU, D. Stanciu, HOTCA, Mihai-Adrian, NEMEȘ, V., *Codul insolvenței comentat*. Editura Hamangiu 2017.
6. Decizia 447/2013 [A] referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență - publicat la 01.11.2013.
7. CLOPOTARI, A. *Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini*, revista *Juridice*, <https://www.juridice.ro/616316/executarea-silita-a-insolventei-de-la-liberarea-de-sechestre-penale-la-eliberarea-de-certitudini.html>
8. CLOPOTARI, A. *Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini*, revista *Juridice*, <https://www.juridice.ro/616316/executarea-silita-a-insolventei-de-la-liberarea-de-sechestre-penale-la-eliberarea-de-certitudini.html>
9. CLOPOTARI, A. *Executarea silită a insolvenței: de la liberarea de sechestre penale la eliberarea de certitudini*, revista *Juridice*, <https://www.juridice.ro/616316/executarea-silita-a-insolventei-de-la-liberarea-de-sechestre-penale-la-eliberarea-de-certitudini.html>
10. ORWELL, G. *Ferma Animalelor*. Editura Polirom 1998.